

A doutrina do propósito comum à segurança nacional: A criminalização da resistência em Fogo contra Fogo

Vinicius Soares Nascimento

Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Pesquisador associado do Centro de Pesquisa NEPBRICS+

✉ Email: viniciussoaresnascimento3515@gmail.com

Resumo

A doutrina do propósito comum à segurança nacional: A criminalização da resistência em Fogo contra Fogo

Esta resenha crítica analisa a obra cinematográfica *Fogo Contra Fogo* (*Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu*), dirigida por Mandla Dube, estabelecendo um diálogo comparativo entre o regime do Apartheid na África do Sul e a Ditadura Militar brasileira (1964-1985). A partir da trajetória de Solomon Mahlangu, o texto investiga as tecnologias de repressão estatal compartilhadas por ambos os regimes, contrastando a segregação jurídica sul-africana com o mito da democracia racial brasileira. O estudo mobiliza referenciais teóricos de Anthony W. Marx e Jerry Dávila para discutir a influência de Paulo Freire na luta antiapartheid, a aplicação da "Doutrina do Propósito Comum" como ferramenta de exceção e a duplicidade diplomática do Brasil no Atlântico Sul durante a Guerra Fria. Conclui-se que o filme constitui um documento pedagógico essencial para a compreensão das lutas de libertação e da violência institucional no Sul Global.

Palavras-chave: apartheid; ditadura militar brasileira; história comparada.

Abstract

The doctrine of common purpose for national security: The criminalization of resistance in Fire Against Fire

This critical review analyses the film *Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu*, directed by Mandla Dube, establishing a comparative dialogue between the South African Apartheid regime and the Brazilian Military Dictatorship (1964-1985). Through Solomon Mahlangu's trajectory, the text investigates the state repression technologies shared by both regimes, contrasting South African legal segregation with the Brazilian myth of racial democracy. The study employs theoretical frameworks from Anthony W. Marx and Jerry Dávila to discuss

Paulo Freire's influence on the anti-apartheid struggle, the application of the "Common Purpose Doctrine" as a tool of exception, and Brazil's diplomatic duplicity in the South Atlantic during the Cold War. It concludes that the film serves as an essential pedagogical document for understanding liberation struggles and institutional violence in the Global South.

Keywords: apartheid; brazilian military dictatorship; comparative history.

Introdução

Com o objetivo de consolidar uma identidade democrática, o cinema sul-africano pós-apartheid tem se empenhado no trabalho de revisão da memória histórica nacional, o que inclui a incorporação de traumas e lembranças de heróis nacionais. Entretanto, por um longo período, essas narrativas foram levadas para o público estrangeiro através do trabalho de diretores europeus e norte-americanos, como o renomado Clint Eastwood (*Invictus* - 2009) e Justin Chadwick (*Mandela: Longo Caminho para a Liberdade* - 2013). Fogo Contra Fogo (*Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu*), dirigido por Mandla Dube, surge como alternativa para as produções do norte global, levando um elenco e equipe de filme tradicionalmente sul-africana, oferecendo uma perspectiva intensa sobre a luta contra o regime segregacionista.

A obra cinematográfica narra a vida de Solomon "Kalushi" Mahlangu, um jovem vendedor ambulante de Mamelodi que, durante a introdução do filme, é apresentado como um sujeito desinteressado pela política de seu país. O cenário e visão política de Solomon se modificam após a brutalidade policial ocorrida no decurso do levante de Soweto em 1976. A obra de Mandla Dube não tem somente o objetivo de demonstrar a história de um dos mártires do Congresso Nacional Africano, mas também focar no furto da juventude de Solomon, um jovem homem negro sul-africano que se viu destituído de seus direitos e dignidade enquanto pessoa humana, resistindo contra a violência do Estado acometida sob corpos negros.

O desejo de produzir e dirigir um filme que retrata o período mais turbulento da história do seu país, surge após Mandla Dube, que também é professor, perceber o profundo desconhecimento histórico de seus alunos em Joanesburgo. O longa-metragem é lançado em um momento urgente onde a África do Sul (Assim como o Brasil) se via diante de uma série de movimentos estudantis questionando a ordem vigente (como o movimento *#FeesMustFall*). A obra consegue transcender as fronteiras sul-africanas e acaba refletindo um período perturbador da história brasileira e que era contemporâneo ao regime do apartheid, administrações autoritárias que possuíam alinhamento geopolítico e compartilhavam dos mesmos aparatos de opressão.

A história se inicia com a apresentação de Solomon Mahlangu (Interpretado por Thabo Rametsi) em sua vida cotidiana em Mamelodi, uma região periférica nos arredores da cidade de Pretória. Longe de iniciar sua jornada como uma figura revolucionária. Kalushi é um jovem vendedor ambulante que tenta sustentar sua família, sonhando com uma mudança de vida em meio a repressão estatal do Apartheid. O ponto de clímax e mudança no filme é a cena onde Kalushi é espancado por policiais brancos em um trem, que somada a brutalidade policial contra estudantes em Soweto, leva Solomon a se conscientizar politicamente.

Impossibilidade de levar uma vida com dignidade, Solomon, juntamente com amigos, cruza a fronteira da África do Sul com Moçambique para o exílio e treinamento de guerrilha. Ao cruzar a fronteira, ele se junta a *Umkhonto we Sizwe* (A Lança da Nação), o braço armado do CNA. É nesse ambiente que Solomon vivencia a realidade da conturbação política de outros países africanos (Como no campo de refugiados, onde ele mantém uma amizade com uma criança apelidada de Coca-Cola e presencia a violência ao ter seu jovem amigo retirado do campo de refugiados no momento em que iria se deslocar ao seu treinamento). Em contato com literaturas de caráter revolucionário (Como o livro *Pedagogia do Oprimido*, escrito pelo pedagogo Paulo Freire) e teorias de libertação, demonstrando como o contexto da Guerra Fria influenciou os processos de independência dos países africanos.

Ao retornar à África do Sul, com o objetivo de cumprir uma missão clandestina, Kalushi e seus amigos são interceptados, seguido de um tiroteio em Joanesburgo, onde dois civis brancos são assassinados por um amigo de Kalushi. Embora Kalushi não tenha envolvimento direto com os homicídios e não tenha feito nenhum disparo com arma letal, ele é capturado e levado a julgamento.

A segunda parte do filme se transforma de um drama jurídico, expondo as arbitrariedades do sistema jurídico do apartheid. Os promotores recorrem à “Doutrina do Propósito Comum” para incriminar Kalushi por homicídio, argumentando que, a sua presença com um grupo armado, era a prova cabal de que ele tinha coautoria nos atos de seus companheiros. Os momentos finais do filme se alternam entre memórias do seu treinamento durante o exílio e o sofrimento de sua tortura, resultando no seu enforcamento e na sua última frase: "Meu sangue nutrirá a árvore que dará os frutos da liberdade".

Análise crítica à luz da história comparada

A sujeitar a obra a metodologia da História Comparada, realizando um estudo comparativo do Apartheid sul-africano e a Ditadura Militar Brasileira (1964-1985),

percebemos que embora agissem sob diferentes justificativas, ambos os regimes autoritários compartilhavam de semelhantes mecanismos de opressão (Anticomunismo da Guerra Fria, Manutenção direta ou indireta de hierarquias raciais e sociais rígidas).

Uma cena que demonstra uma dessas ligações é o momento em que Solomon entra em contato com o livro “Pedagogia do Oprimido”, do brasileiro Paulo Freire, simbolizando a circulação da leitura revolucionária no Sul Global durante o século passado. Enquanto o regime brasileiro exila Freire e impedia a circulação de suas obras por considerá-lo subversivo, alimentando a resistência brasileira e a luta decolonial na África. Citando o Historiador Jerry Dávila, autor do livro “Hotel Trópico: O Brasil e o desafio da descolonização africana (1950-1980)”, é possível elucidar a duplicidade da diplomacia brasileira: Enquanto o Estado brasileiro reprimia e eliminava seus opositores, externamente praticava uma aproximação diplomática dos recém fundados Estados independentes africanos, simultaneamente aos vínculos de aliança com o regime racista da África do Sul.

A utilização da "Doutrina do Propósito Comum" durante o julgamento de Kalushi encontra conexão nos tribunais de exceção brasileiros. A tese de doutorado de Bruna Aoto Franco de Lima, "*Literary Censorship in South Africa's Apartheid and Brazil's Military Dictatorship*", contribui para a explicação de como ambos os Estados utilizaram do aparato legal e da censura para criminalizar seus opositores. No filme, Kalushi não é cometido somente pelos seus atos, mas por aquilo que ele representava. A Lei de Segurança Nacional permitia a prisão, tortura e assassinato daqueles que fossem considerados inimigos do Estado. Como apontou Anthony W. Marx em "*Making Race and Nation*", a diferença central entre as duas realidades reside na estrutura de dominação: a África do Sul de Kalushi operava de maneira direta pela exclusão explícita e legalizada, o que gerava a unificação da resistência negra, como é apontado na História Geral da África (Vol. VIII, 2021). Já o Brasil, refugiando-se na ideia de “Democracia Racial”, onde se vendia internacionalmente a negação da resistência do racismo.

O filme retrata a tortura como parte do mecanismo de opressão estatal, demonstrando Kalushi sendo violentado, o que simultaneamente ocorria nos porões do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social). A representação da violência ditatorial serve como forma de demonstrar que o tribunal desempenha o papel de legitimador das ações tomadas pelo executivo.

Dessa forma, a obra critica a ideia de “Paz negociada” que frequentemente obscurece a radicalidade de indivíduos como Kalushi. Ao dar foco a um jovem que optou pela luta armada para se opor ao regime ditatorial de seu país, Mandla Dube provoca a narrativa conciliadora que busca suavizar o passado. Foi indo contra a essa

narrativa que a África do Sul, diferentemente do Brasil, puniu seus algozes e fechou feridas históricas abertas. A execução de Solomon é uma lembrança de que pessoas perderam suas vidas para alcançar a liberdade e a dignidade humana, algo que a historiografia brasileira busca trazer a realidade do país que nos últimos anos tem flertado com aqueles que buscam glorificar a ditadura militar.

Conclusão

Fogo Contra Fogo é uma obra urgente, não só por ter excelente produção e atuação, mas pelo seu valor documental e pedagógico. Servindo como ferramenta para historiadores e demais cientistas sociais que trabalhem com os mecanismos de repressão estatal e as resistências a regimes ditatoriais de países do sul global.

Assim como Mandla Dube tinha o objetivo de educar a juventude de seu país com a realização de seu filme, Fogo Contra Fogo se demonstra um valioso recurso pedagógico para a educação básica dos países do Sul Global, permitindo que alunos visualizem características da Guerra Fria, o neocolonialismo e o racismo estrutural. Ao trabalhar com a história comparada e traçando os vínculos com a realidade brasileira, através da leitura da obra de Paulo Freire e da experiência compartilhada de ditaduras, o filme permite o telespectador perceber que a história do sul global não é isolada, mas extremamente conectada.

Referências

DÁVILA, Jerry. **Hotel Trópico: O Brasil e o desafio da descolonização africana (1950-1980)**. Durham: Duke University Press, 2010.

LIMA, Bruna Aoto Franco de. **Literary Censorship in South Africa's Apartheid and Brazil's Military Dictatorship**. 2024. Dissertação (Mestrado) – San Francisco State University, São Francisco, 2024.

MARX, Anthony W. **Making Race and Nation: A Comparison of South Africa, the United States, and Brazil**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

UNESCO. **História Geral da África, Vol. VIII: África desde 1935**. Organizado por Ali A. Mazrui. Brasília: UNESCO, [s.d.].